

ОБУЧАЮЩЕЕ ЧТЕНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Откирова Дильнура

dilnura.utkirova@icloud.com

Научный руководитель: к.п.н., доцент Стычева О.А.

0906sto@mail.ru

Южно-Казахстанский педагогический

институт им. Ө. Жәнібеков

Шымкент, Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20357267>

Аннотация: Для современной школьной действительности чрезвычайно актуален вопрос о путях формирования у школьников навыков функционального (смыслового) чтения. Гипотеза проводимого исследования была сформулирована следующим образом: если на уроках литературы в процессе организации различных видов чтения будет организована работа, ориентированная на функциональное осмысление информации, которая представлена в печатном источнике, то результатом такого чтения станет навык глубокого проникновения в текст, его понимания и интерпретации. Задача исследования в рамках дипломного проекта заключалась в определении, отборе и описании наиболее эффективных способов овладения школьниками приемами функционального чтения.

Ключевые слова: виды речевой деятельности, чтение, функциональное чтение, чтение просмотровое, ознакомительное, изучающее

Аннотация: Maktab o'quvchilarida funktsional (mazmunli) o'qish ko'nikmalarini qanday rivojlantirish masalasi bugungi maktab sharoitida juda dolzarbdir. Tadqiqot gipotezasi quyidagicha shakllantirilgan: agar adabiyot darslari turli xil o'qish turlarini tashkil qilishda bosma manbalarda taqdim etilgan ma'lumotlarni funktsional tushunishga qaratilgan bo'lsa, unda bunday o'qish matnni chuqur tushunish, tushunish va talqin qilish ko'nikmasiga olib keladi. Diplom loyihasining bir qismi sifatida tadqiqotning maqsadi maktab o'quvchilarining funktsional o'qish texnikasini o'zlashtirishining eng samarali usullarini aniqlash, tanlash va tavsiflash edi.

Калит so'zlar: nutq faoliyati turlari, o'qish, funktsional o'qish, ko'zdan kechirish o'qishi, mazmuniy tushunishga yo'naltirilgan o'qish, tahiliy o'qishi

Annotation: The question of how to develop functional (meaningful) reading skills in schoolchildren is very relevant in today's school environment. The research hypothesis is formulated as follows: if literature lessons are aimed at functional comprehension of information presented in printed sources when organizing various types of reading, then such reading will lead to a deep understanding, comprehension and interpretation of the text. The purpose of the study as part of the diploma project was to identify, select and describe the most effective methods for schoolchildren to master the technique of functional reading.

Keywords: types of speech activity, reading, functional reading, scanning, skimming, close reading

В настоящее время наблюдается снижение интереса к чтению художественных текстов, и сам процесс зрительного восприятия печатной информации, представленной в других книжных стилях, претерпевает изменения. Современный ученик зачастую испытывает затруднения в чтении и освоении необходимой информации, что частично объясняется чрезмерным увлечением цифровыми ресурсами. А между тем чтение – это фундамент в освоении знаний, это неотъемлемая часть всех образовательных технологий, ориентированная на извлечение и усвоение информации.

Как отмечал Л.С. Выготский, чтение – это сложный процесс, в котором задействованы высшие психологические функции, где понимание является конечной целью [1].

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Аудирование предполагает восприятие готовой информации на слух, продуцирование связано с организацией диалогической и монологической речи, письмо требует неукоснительного следования орфографическим и пунктуационным нормам. Перечисленные виды речевой деятельности совершенствуются и развиваются с опорой на чтение, которое выполняет функцию начального этапа познания. Читая, учащиеся расширяют словарный запас, развивают образное, логическое, ассоциативное и критическое виды мышления. Благодаря чтению идет процесс духовно-нравственного и эстетического становления ученика.

В процессе работы над проектом была собрана и систематизирована информация, дающая представление о специфике видов чтения, организуемых на уроках литературы. Были изучены различные подходы к классификации видов чтения, особое внимание обращалось на методические источники, посвященные проблемам обучения школьников навыкам смыслового чтения и включающих их характеристику [2; 3; 4].

За основу взята классификация видов чтения, предложенная С.К. Фоломкиной – автором многочисленных работ, посвященных устной и письменной речи при освоении неродного языка. Методистом выделены и описаны четыре основных вида чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее и поисковое [5].

Ниже представлена трансформация указанных видов чтения применительно к урокам литературы. В характеристике видов чтения отражены как аналитические действия с методической литературой, так и результаты наблюдений, организованных в реальных условиях школы.

Просмотровое чтение – это такой вид чтения, где происходит первичное ознакомление с содержанием текста. Перед тем, как читать сам текст, учащиеся анализируют, насколько данная информация подходит к целям и задачам изучаемой темы. Обращается внимание на тему, на заголовок (название), на выделенные слова, на содержание, на начальную и финальную части. Это чтение характеризуется как поверхностное и быстрое. Навык просмотрового чтения чрезвычайно важен не только в обучении, но и в повседневной жизни, когда возникает необходимость в быстром нахождении нужной информации.

В период педагогической практики мы наблюдали, как учитель Ольга Анатольевна Рубцова (общеобразовательная средняя школа №43) на этапе обучения просмотровому чтению использовала такие приемы работы:

- Анализ заглавий и подзаголовков.
- Знакомство с аннотацией к тексту.
- Чтение экспозиции и заключения к тексту.
- Просмотр иллюстраций.
- Наблюдение за шрифтовыми изменениями.

Такого плана работа не только способствовала овладению навыками просмотрового чтения, но и вызывала у учащихся интерес, желание углубленного исследования текста.

Ознакомительное чтение направлено на понимание текста, на осмысление его содержания. Этот вид чтения существенно отличается от просмотрового: в ходе его организации внимание учащихся сосредоточено на подробностях, на выявлении основной информации, на понимании назначения второстепенных сведений. Ознакомительное чтение – это вид чтения, при котором учащийся знакомится с основой текста. Для его организации Ольга Анатольевна использует интерактивные подходы.

- Чтение по абзацам, в ходе которого ученики определяют, находят, выявляют существенное.

- Прием «Заметки на полях» для выделения из каждого абзаца той информации, которая представляется им более значимой.

- Поиск «ключевых ориентиров»: учащимся предлагается за определенный промежуток времени «отфильтровать» имена героев и персонажей; выявить хронотоп (даты и топонимику); указать на события, которые являются основными в раскрытии темы.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

- Применение графических знаков для оформления записи в тетради: вопросительный знак, если непонятно; восклицательный знак, если обращается внимание на эмоциональный фон; многоточие – как знак раздумья или недоговоренности.

Эти приемы использовались и в среднем школьном звене, и в старших классах. Наблюдения свидетельствуют, что активность зависит от уровня подготовки: учащиеся старших классов участвовали в обсуждении, проявляли высокий уровень самостоятельности при выполнении групповых заданий. В среднем школьном звене больше внимания уделялось качеству чтения вслух, которое традиционно завершалось вопросами, имеющими непосредственное отношение к проверке уровня усвоения текста.

Изучающее чтение – это емкий процесс не только изучения, но и подробного, глубокого анализа текста. Конечно же, учащимся этот вид дается сложнее других, ведь здесь необходимо рассмотреть подробно каждую деталь. Учащимся предстоит не только продемонстрировать, как глубоко они усвоили текст, но и интерпретировать его: опираясь на жизненные реалии, они демонстрируют личное понимание смысла. Не менее важен навык представления собственной интерпретации в устной и письменной форме. Большую роль играет внимание учителя к самостоятельности суждений ученика, к его умению выразить собственную точку зрения и дать оценку прочитанному. Различные виды анализа текста, используемые при этом, служат для лучшего понимания идейно-тематического своеобразия произведения.

При организации изучающего чтения используются следующие группы приемов:

- Составление вопросов проблемного характера и поиск ответов, раскрывающих проблему текста.

- Выделение смысловых частей читаемого текста.

- Выявление деталей, а также «подтекстовой» информации.

- «Диалог с автором», когда вместо обычных ответов на вопросы по тексту учащиеся «беседуют» с автором с целью обоснования или выявления каких-то деталей.

- Ментальные карты создают визуальное «дерево» идей, на котором видна иерархия мыслей.

- Составление плана или графической схемы, призванных помочь выявить взаимосвязь отдельных частей.

- «Письмо автору» – этот прием определяет характер комментариев к прочитанному и может послужить основой для эссе, в котором так важно выразить свое мнение по поводу прочитанного произведения.

Перечисленные выше приемы помогают облегчить освоение информации. Есть и другие приемы работы на этапе организации изучающего чтения, все они организуются в неукоснительном следовании с учетом возраста учащихся, уровня их подготовки.

Поисковое чтение представляет собой нахождение определенной информации в тексте. Обычно организуется по заданию учителя, когда материал дает возможность организовать работу в подгруппах, чтобы увеличить темп изучения и привлечь к работе весь класс, предложив дифференцированные задания. Поисковое чтение отличается от других видов: оно напоминает карту, взглянув на которую можно увидеть отдельные объекты (здания, парки, сооружения). Но если необходимо срочно добраться до определенного места, строится маршрут, и движение осуществляется по навигатору. Так «работает» поисковый метод, в процессе которого предстоит найти только нужные сведения.

На практике были выявлены очень интересные приемы просмотрового чтения:

- «Охота за сокровищами». Во время изучения биографии Н.В.Гоголя учащимся предлагается задача на скоростное нахождение фактологических данных.

- «Литературный следопыт». Этот прием используется при чтении крупных эпических произведений, когда предстоит:

- правильно определить сюжетную линию;

- найти микротекст, посвященный определенной теме;

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

- найти в тексте ответы на вопросы;
- познакомиться с аннотацией и определить, в какой мере отражает она содержание текста.

Представляется, что поисковое чтение будет эффективным, например, при работе со справочной литературой.

Наблюдения, проводимые в ходе практики, свидетельствуют:

1. Все названные виды чтения на уроках литературы облегчают изучение произведений.

2. Охарактеризованные способы и приемы положительно влияют на формирование навыков смыслового чтения.

3. Каждый вид чтения при этом выполняет свою задачу и функцию.

4. Обращает на себя внимание тот факт, что виды чтения не организуются изолированно один от другого, в их комплексном использовании есть свои бесспорные плюсы.

5. Безусловно, чтение оказывает большое влияние на развитие других видов речевой деятельности.

В практике школьного изучения литературы предпочтение отдается поисковому чтению, поскольку в действующих учебниках содержится много заданий на нахождение конкретных сведений (ответы на вопросы, характеристика героев, определение хронотопа). Зачастую предусмотрено в школьной программе изучение отдельных фрагментов, в связи с чем логичным следует считать и обращение к ознакомительному чтению. При освоении сведений из теории литературы будет востребовано изучающее чтение.

Представляется обоснованным тезис о рассмотрении в отдельной статье классификации видов чтения, предложенной Н.М. Кудряшовым. Поскольку в этой классификации учитывается как общедидактический аспект, так и частнометодический, здесь ярко проявляется ориентир на смысловое чтение художественных текстов, чему способствуют методы творческого и репродуктивного чтения.

Подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть, что из всех видов устной и письменной речи чтение является основным в работе по извлечению и усвоению информации. Чтение, можно сказать, снабжает говорение словами, а письмо – грамотностью. По сути, на материале переработанной информации учащиеся овладевают навыками грамотного письма и правильной речи. При усвоении научной информации слуховое восприятие не всегда дает нужный эффект. Чтение создает дополнительные возможности для продуктивной и рациональной познавательной деятельности.

Литература

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. Электронный ресурс: <https://readania.com/myshlenie-i-rech-lev-vygotskij-id41694/>

2. Как проектировать универсальные учебные действия: от действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. – 151 с.

3. Светловская Н.Н. О литературном произведении и проблемах, связанных с его осмыслением / Начальная школа. – №6. – 2015, С.22-31.

4. Ковалева Г.С. Новый взгляд на грамотность. По результатам международного исследования PISA-2000 // Русский язык (приложение к газете «Первое сентября»). – 2005, № 14. – С. 105-129.

5. Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе: уч.-методич. пособие / С. К. Фоломкина; науч. ред. Н. И. Гез. – 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2005. – 253 с.